

SATIRO COMBATTENTE

ARTE ROMANA

INVENTARIO: XXXVI

MATERIA / TECNICA: marmo di Luni

SCHEDA

Già parte della collezione Ceoli, nel 1607 la statua fu acquistata dal Cardinale Scipione Borghese insieme ad altre esposte nel palazzo di via Giulia a Roma - come il Dioniso colossale ([inv. XLIX](#), salone) - per arredare il suo palazzo in Borgo, dove la descrisse nel 1613 il Francucci. È intorno al 1616 che la scultura venne trasferita nella Villa di Porta Pinciana e collocata davanti alla facciata posteriore (o della Prospettiva), dove la celebra nei suoi versi Ludovico Leporeo nel 1628 e più tardi la descrivono il Manilli e il Montelatici. Alla fine del Settecento venne spostata nel Giardino del lago, dove rimase fino al 1826, all'epoca dell'allestimento della nuova collezione nel Casino, depauperato dalla massiccia vendita delle opere a Napoleone Bonaparte: Evasio Gozzani ne predispose il restauro a opera di Massimiliano Laboureur o Antonio D'Este, con la raccomandazione di salvare le integrazioni antiche "di buono stile". Dal 1827 fu sistemata nel salone d'ingresso a piano terra, in una nicchia, *in pendant* con il Dioniso colossale già Ceoli.

Numerose incisioni permettono di ricostruire la serie di restauri che hanno interessato la scultura, di cui è antico solo il torso con l'inizio delle cosce e delle braccia, a partire dal disegno di Andrea Boscoli, realizzato quando la statua non era ancora entrata in possesso dei Borghese, che documenta l'esistenza di integrazioni già all'epoca della permanenza a Palazzo Ceoli: il bastone, di dimensioni maggiori nelle incisioni di Boscoli e Marchuccius, in quella del De Cavalleriis (1594) appare di dimensioni ridotte, come quello attualmente visibile. Mentre alcuni studiosi riconducono il restauro alla fine del Cinquecento, Paolo Moreno lo colloca all'inizio del Seicento, ipotizzando l'intervento di uno scultore della cerchia del Bernini, in ragione dell'altissima qualità delle integrazioni, ipotesi accolta anche da Herrmann Fiore, che intravede nel passo del Davide di Bernini forti assonanze con la nostra statua. Per quanto concerne nello specifico la testa, è possibile ravvisare evidenti analogie con la testa di Giovane Satiro su busto antico al Museo di Roma, anch'essa un tempo parte della collezione Borghese, in cui tecnica di lavorazione, tratti somatici del volto e capigliatura suggeriscono l'intervento del medesimo scultore (Di Gioia 2002), oltreché con il "Fauno sorridente" nella collezione Giustiniani, datato all'ultimo quarto del Cinquecento e di incerta attribuzione (Androsov 2001, p. 241, n. B1).

La statua colossale, di un terzo maggiore al naturale, rappresenta un Satiro barbato in atto di brandire un *pedum*, un bastone dal manico ricurvo usato dai pastori, con la destra levata; la gamba destra è avanzata, la sinistra arretrata, il braccio sinistro, intorno al quale si avvolge un lembo della nebride annodata al collo, a guisa di scudo, è teso a metà altezza, a bilanciare il

gesto aggressivo del busto che gira verso destra. La testa di restauro riproduce l'inclinazione originaria, come suggeriscono i riccioli della barba conservati sul torso antico. La pelle ferina allacciata al collo, la torsione del busto e la posizione delle gambe trovano perfetta rispondenza con una terracotta tarantina di II sec. a.C., mentre stringenti analogie si riscontrano anche con un frammento in pietra tenera che riproduce un combattente e una seconda terracotta in peggior stato di conservazione del Museo Nazionale di Taranto (Moreno 2002, pp. 162-164, figg. 343, 345, 349), e con una matrice fittile di torso speculare agli esemplari tarantini, rinvenuta in una bottega di Eraclea (Policoro, M.N. Siritide, inv. 36250); tali esempi sono citati da Moreno come prova del carattere tarantino del possibile archetipo. Quest'ultimo sarebbe dunque una creazione ellenistica ancora nel solco della tradizione lisippea, come si evince dalle assonanze iconografiche con il Satiro effigiato sul monumento coregico di Lisicrate ad Atene, a sua volta influenzato dall'Alessandro di Macedonia adolescente sorpreso da un leone nel mosaico di Pella, riproduzione musiva di un gruppo bronzeo dell'artista siciliano.

Un satiro colossale forse affine all'esemplare Borghese può essere riconosciuto poi nel torso colossale della collezione Farnese (MANN, senza inv., Pafumi 2010). La figura del satiro combattente si distacca dalla connotazione comica e buffonesca tipica di tali creature semiferine e deriva probabilmente dalla suggestione degli episodi scenici all'interno di drammi satireschi. Tale schema iconografico è successivamente replicato in scene bucoliche, come nel rilievo di sarcofago con Pan e ninfa al Museo Pio Clementino (inv. 849; Spinola 1999, p. 180, n. 11).

Moreno propone di riconoscere l'archetipo in una statua bronzea colossale "in atto di combattere" di cui parla Livio, forse uno dei *promachoi* lasciati nel 209 a. C. da Fabio Massimo alla città di Taranto e visti ancora da Strabone (*Geographica*, VI, 3, 1) e probabilmente lo stesso Satiro poi celebrato da Cicerone (*In Verremactio* II, IV, 60, 135) fra i monumenti più cari ai Tarantini, conservato nel tempio di Hestia e scolpito dalla scuola di Lisippo alla fine del IV- inizi del III sec. a.C.

Nel complesso stile e tecnica dell'opera Borghese suggeriscono una esecuzione in età adrianea.

BIBLIOGRAFIA

- G.B. De' Cavalleriis, *Antiquarum Statuarum Urbis Romae*, III-IV, Roma 1594, tav. 11.
- J. Marchuccius, *Antiquarum Statuarum Urbis Romae*, II, Roma 1623, tav. 88.
- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 45.
- D. Montelatici, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana con l'ornamenti che si osservano nel di lei Palazzo*, Roma 1700, p. 169.
- A. Nibby, *Monumenti scelti della Villa Borghese*, Roma 1832, p. 41, n. 5, tav. 8.
- *Indicazione delle opere antiche di scultura esistenti nel primo piano della Villa Borghese*, Roma 1840, p. 8, n. 4.
- A. Nibby, *Roma nell'anno 1838*, Roma 1841, p. 912, n. 4.
- *Indicazione delle opere antiche di scultura esistenti nel primo piano della Villa Borghese*, Roma 1854 (1873), p. 28, n. 4.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 14.
- G. Giusti, *La Galerie Borghèse et la Ville Humbert Premier à Rome*, Roma 1904, p. 15.
- *Führer durch die öffentlichen Sammlungen klassischer Altertümer in Rom*, a cura di W. Helbig (3° Edizione), II, Tübingen 1913, n. 1531.
- W. Amelung, P. Arndt, G. Lippold, *Photographische Einzel aufnahmen antiker Skulpturen*, X, 1, München 1925, p. 3, n. 2712 (Lippold).
- A. De Rinaldis, *La R. Galleria Borghese in Roma*, Roma 1935, p. 6.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1954, p. 6.
- R. Calza, *Catalogo del Gabinetto fotografico Nazionale, Galleria Borghese, Collezione degli oggetti antichi*, Roma 1957, p. 11, n. 71.
- W. Helbig, *Führer durch die öffentlichen Sammlungen Klassischer Altertümer in Rom* (4° Edizione, a cura di H. Speier), II, Tübingen 1966, pp. 795-706, n. 1944 (von Steuben).

- P. Moreno, *Formazione della raccolta di antichità del Museo e Galleria Borghese*, in "Colloqui del Sodalizio", 5, 1975-1976, pp. 125-143, in part. pp. 135-136, figg. 23-24.
- P. Moreno, *Museo e Galleria Borghese, La collezione archeologica*, Roma 1980, p. 19, fig. 5.
- P. Moreno, S. Staccioli, *Le collezioni della Galleria Borghese*, Milano 1981, p. 101, fig. 70.
- L. De Lachenal, *La collezione di sculture antiche della famiglia Borghese e il palazzo in Campo Marzio*, in "Xenia", 4, 1982, pp. 49-117, in part. pp. 52, 54, fig. 3.
- *Disegni dell'antico dei secoli XVI e XVII dalle collezioni del Gabinetto Nazionale delle Stampe*, catalogo della mostra a cura di D. Di Castro, S. P. Fox, Roma 1983, p. 100, n. 52.
- *Guida alla Galleria Borghese*, a cura di K. Herrmann Fiore, Roma 1997, p. 26.
- P. Moreno, C. Sforzini, *I ministri del principe Camillo: cronaca della collezione Borghese di antichità dal 1807 al 1832*, in "Scienze dell'Antichità", 1, 1987, pp. 339-371, in part. pp. 340, 350, 353.
- A. Gallottini, *Philippe Thomassin, Antiquarum Statuarum Urbis Romae Liber Primus (1610-1622)*, Roma 1995 (Bollettino d'Arte, volume speciale), p. 58, n. 26.
- K. Kalveram, *Die Antikensammlung des Kardinals Scipione Borghese*, Worms am Rhein 1995, p. 177, n. 21.
- G. Spinola, *Il Museo Pio Clementino*, II, Roma 1999, p. 180, n. 11.
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 47, n. 5a.
- S. Androsov, *Testa di Fauno*, in *Caravaggio e i Giustiniani*, a cura di S. Danesi Squarzina, Roma 2001, p. 241, n. B1.
- E. B. Di Gioia, *Testa di Giovane Satiro su busto antico con nebride*, in *Le collezioni di scultura del Museo di Roma. Il Seicento*, Roma 2002, pp. 32-38.
- P. Moreno, *Il genio differente. Alla scoperta della maniera antica*, Milano 2002, pp. 160-167.
- P. Moreno, A. Viacava, *I marmi antichi della Galleria Borghese. La collezione archeologica di Camillo e Francesco Borghese*, Roma 2003, pp. 111-113, n. 74.
- S. Pafumi, *Torso di Satiro*, in *Le sculture Farnese. Le sculture delle Terme di Caracalla. Rilievi e varia*. Volume III, a cura di C. Gasparri, Verona 2010, pp. 174-175, n. 69
- A. Corbascio, *La Tenuta del Palombaro. Una storia dell'archeologia lungo l'antica Via Appia*, Roma 2017, p. 108.
- Scheda di catalogo 12/01008334, P. Moreno 1976; aggiornamento G. Ciccarello 2021

English version

STATUE OF A FIGHTING SATYR

ROMAN ART

INVENTORY: XXXVI

MEDIUM: Luni marble

COMMENTARY

Previously in the Ceoli Collection, the statue was purchased in 1607 by Cardinal Scipione Borghese with others in view in the palazzo in via Giulia in Rome, including the colossal Dionysus ([inv. XLIX](#), Salone), to decorate his Palace in Borgo, where it was described by Francucci in 1613. In about 1616, the sculpture was moved to the Villa di Porta Pinciana and installed in front of the back facade (the Facciata della Prospettiva), where it was celebrated in verse by Ludovico Leporeo in 1628 and later described by Manilli and Montelatici. At the end of the eighteenth century, it was moved to the garden of the lake, where it remained until 1826, when the new collection was installed in the Casino, which had been stripped by the massive sale of works to Napoleone Bonaparte. At that time, Evasio Gozzani arranged for it to be restored by either Massimiliano Laboureur or Antonio D'Este, with instructions to preserve any old restoration work 'in good style'. In 1827, it was installed in a niche in the ground floor entrance hall, as a pendant to the colossal Dionysus also from the Ceoli Collection.

Thanks to numerous engravings, it has been possible to reconstruct the series of restorations undergone by the sculpture. The only ancient part of the work that remains is the torso and the first part of the arms and thighs. A drawing made by Andrea Boscoli before the statue entered the Borghese Collection documents the restoration work that had already been done when it was in Palazzo Ceoli. Specifically, the stick, which is larger in the engravings by Boscoli and Marchuccius, is smaller in the one by De Cavalleriis (1594), like the one we see today. While some scholars have dated the restoration to the end of the sixteenth century, Paolo Moreno argued instead for the early seventeenth century, imagining that it was done by a sculptor in the circle of Bernini, based on the extremely high quality of the work. Herrmann Fiore agreed with this theory, seeing strong similarities between the stride of Bernini's *David* and the present sculpture. As for the head, here we can see clear similarities between the present work and the head of a young satyr on an ancient bust at the Museo di Roma, which was also once in the Borghese Collection. The technique, facial features and hair of the latter sculpture suggest that both were made by the same sculptor (Di Gioia 2002). There are also similarities between the Borghese head and the *Smiling Faun* in the Giustiniani Collection, which is dated to the last quarter of the sixteenth century and the attribution of which is open to question (Androsov 2001, p. 241, no. B1).

The colossal statue, one third larger than life size, portrays a bearded satyr brandishing a *pedum*, a stick with a curved handle used by shepherds. His right arm is raised, and his right leg is moved forward. His left leg is moved back and his left arm, wrapped in part of the nebris knotted at his neck, forming a kind of shield, is partially raised to balance the aggressive pose of the torso, which is turned to the right. The head, which is entirely restored, has the same tilt as the original, as attested by the curls of the beard on the ancient torso. The animal skin tied at the neck, twist of the torso and position of the legs are the same as those of a terracotta from Taranto dated to the second century BCE. And there are close similarities between the present work and a fragment in soft stone of a fighter as well as another terracotta, less well preserved, in the Museo Nazionale, Taranto (Moreno 2002, pp. 162–164, figs. 343, 345, 349), and a clay matrix for a torso that is a mirror image of the Taranto examples, found in a workshop in Heraclea (Policoro, M.N. Siritide, inv. 36250). Moreno considers these examples proof that the possible archetype was made in Taranto. In this case, the latter would have been a Hellenistic work created in the style of Lysippos, as suggested by the iconographic correspondences with the satyr depicted on the Choragic Monument of Lysicrates in Athens, which was in turn influenced by the Alexander the Great as an adolescent surprised by a lion in the mosaic from Pella, a copy in mosaic of a bronze sculpture group by the artist from Sicyon.

A colossal satyr that might be related to the Borghese example is the colossal torso in the Farnese Collection (MANN, no inv. no., Pafumi 2010). The figure of the fighting satyr is far removed from the typical comical, buffoonish image of these semi-feral creatures and probably derives from theatrical episodes in satyr plays. This iconography was later repeated in bucolic scenes, one example of which is a sarcophagus relief depicting Pan and a nymph in the Museo Pio Clementino (inv. 849; Spinola 1999, p. 180, no. 11).

Moreno argued that the archetype was a colossal bronze statue shown 'in the act of fighting' described in Livy and possibly one of the *promachoi* given in 209 BCE by Fabius Maximus to the city of Taranto, which were seen by Strabo (*Geographica*, VI, 3, 1). And, further, this was probably the same satyr celebrated by Cicero (*In Verremactio* II, IV, 60, 135) as one of the people of Taranto's most beloved monuments, displayed in the temple of Hestia and carved by the school of Lysippos between the late fourth and early fifth centuries BCE.

The complex style and technique used to create the Borghese sculpture suggest that it was carved during the Hadrianic period.

BIBLIOGRAPHY

- G.B. De' Cavalieriis, *Antiquarum Statuarum Urbis Romae*, III-IV, Roma 1594, tav. 11.
- J. Marchuccius, *Antiquarum Statuarum Urbis Romae*, II, Roma 1623, tav. 88.
- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 45.
- D. Montelatici, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana con l'ornamenti che si osservano nel di lei Palazzo*, Roma 1700, p. 169.
- A. Nibby, *Monumenti scelti della Villa Borghese*, Roma 1832, p. 41, n. 5, tav. 8.
- *Indicazione delle opere antiche di scultura esistenti nel primo piano della Villa Borghese*, Roma 1840, p. 8, n. 4.
- A. Nibby, *Roma nell'anno 1838*, Roma 1841, p. 912, n. 4.
- *Indicazione delle opere antiche di scultura esistenti nel primo piano della Villa Borghese*, Roma 1854 (1873), p. 28, n. 4.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 14.
- G. Giusti, *La Galerie Borghèse et la Ville Humbert Premier à Rome*, Roma 1904, p. 15.
- *Führer durch die öffentlichen Sammlungen klassischer Altertümer in Rom*, a cura di W. Helbig (3° Edizione), II, Tübingen 1913, n. 1531.
- W. Amelung, P. Arndt, G. Lippold, *Photographische Einzel aufnahmen antiker Skulpturen*, X, 1, München 1925, p. 3, n. 2712 (Lippold).
- A. De Rinaldis, *La R. Galleria Borghese in Roma*, Roma 1935, p. 6.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1954, p. 6.
- R. Calza, *Catalogo del Gabinetto fotografico Nazionale, Galleria Borghese, Collezione degli oggetti antichi*, Roma 1957, p. 11, n. 71.
- W. Helbig, *Führer durch die öffentlichen Sammlungen Klassischer Altertümer in Rom* (4° Edizione, a cura di H. Speier), II, Tübingen 1966, pp. 795-706, n. 1944 (von Steuben).
- P. Moreno, *Formazione della raccolta di antichità del Museo e Galleria Borghese*, in "Colloqui del Sodalizio", 5, 1975-1976, pp. 125-143, in part. pp. 135-136, figg. 23-24.
- P. Moreno, *Museo e Galleria Borghese, La collezione archeologica*, Roma 1980, p. 19, fig. 5.
- P. Moreno, S. Staccioli, *Le collezioni della Galleria Borghese*, Milano 1981, p. 101, fig. 70.
- L. De Lachenal, *La collezione di sculture antiche della famiglia Borghese e il palazzo in Campo Marzio*, in "Xenia", 4, 1982, pp. 49-117, in part. pp. 52, 54, fig. 3.
- *Disegni dell'antico dei secoli XVI e XVII dalle collezioni del Gabinetto Nazionale delle Stampe*, catalogo della mostra a cura di D. Di Castro, S. P. Fox, Roma 1983, p. 100, n. 52.
- *Guida alla Galleria Borghese*, a cura di K. Herrmann Fiore, Roma 1997, p. 26.
- P. Moreno, C. Sforzini, *I ministri del principe Camillo: cronaca della collezione Borghese di antichità dal 1807 al 1832*, in "Scienze dell'Antichità", 1, 1987, pp. 339-371, in part. pp. 340, 350, 353.
- A. Gallottini, *Philippe Thomassin, Antiquarum Statuarum Urbis Romae Liber Primus (1610-1622)*, Roma 1995 (Bollettino d'Arte, volume speciale), p. 58, n. 26.
- K. Kalveram, *Die Antikensammlung des Kardinals Scipione Borghese*, Worms am Rhein 1995, p. 177, n. 21.
- G. Spinola, *Il Museo Pio Clementino*, II, Roma 1999, p. 180, n. 11.
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 47, n. 5a.
- S. Androsov, *Testa di Fauno*, in *Caravaggio e i Giustiniani*, a cura di S. Danesi Squarzina, Roma 2001, p. 241, n. B1.
- E. B. Di Gioia, *Testa di Giovane Satiro su busto antico con nebride*, in *Le collezioni di scultura del Museo di Roma. Il Seicento*, Roma 2002, pp. 32-38.
- P. Moreno, *Il genio differente. Alla scoperta della maniera antica*, Milano 2002, pp. 160-167.
- P. Moreno, A. Viacava, *I marmi antichi della Galleria Borghese. La collezione archeologica di Camillo e Francesco Borghese*, Roma 2003, pp. 111-113, n. 74.
- S. Pafumi, *Torso di Satiro*, in *Le sculture Farnese. Le sculture delle Terme di Caracalla. Rilievi e varia*. Volume III, a cura di C. Gasparri, Verona 2010, pp. 174-175, n. 69
- A. Corbascio, *La Tenuta del Palombaro. Una storia dell'archeologia lungo l'antica Via Appia*, Roma 2017, p. 108.
- Scheda di catalogo 12/01008334, P. Moreno 1976; aggiornamento G. Ciccarello 2021

